

O‘QUVCHILARNING READING KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA
O‘QITUVCHILARNING ROLI: IELTS READING SAVOLLARINING LOGICAL VA FACT-
BASED TURLARI ASOSIDA METODIK YONDASHUV

Ismatilloev Parviz Komiljonovich

Samarqand davlat chet tillar instituti mustaqil tatqiqodchisi
Samarqand viloyat, Samarqand shahar, Ibn Sino ko‘chasi 6/23
+998906040055
parvizismatilloev@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘quvchilarning reading ko‘nikmalarini shakllantirishda o‘qituvchining roli IELTS Reading topshiriqlari misolida batafsil tahlil qilinadi. Xususan, IELTS Reading savollarining logical va fact-based turlarga ajratilishi, ushbu savol turlarining kognitiv xususiyatlari, ularni bajarishda talab etiladigan subko‘nikmalar hamda o‘qituvchining mazkur jarayonda berishi mumkin bo‘lgan metodik ko‘rsatmalari ilmiy-nazariy asosda yoritiladi. Maqolada readingning faqat axborotni qabul qilish emas, balki tahlil qilish, inferensiya qilish, asosiy g‘oyani ajratish, muallif pozitsiyasini aniqlash va detal ma‘lumotlarni saralash kabi murakkab intellektual faoliyat ekani ko‘rsatib beriladi. Shuningdek, IELTS Reading topshiriqlari bilan ishlashda differensial yondashuv, strategik o‘qitish, metakognitiv nazorat va scaffolding tamoyillarining samaradorligi asoslab beriladi. Tadqiqot natijasida logical va fact-based savollarning har biri uchun alohida metodik yo‘riqnoma ishlab chiqish o‘quvchilarning reading natijalarini yaxshilashga, ularning mustaqil o‘qish strategiyalarini shakllantirishga va test topshiriqlariga ongli yondashuvni rivojlantirishga xizmat qilishi aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: reading ko‘nikmasi, IELTS Reading, logical savollar, fact-based savollar, o‘qituvchi roli, o‘qish strategiyalari, inferensiya, scanning, skimming, metakognitiv yondashuv.

**РОЛЬ УЧИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ:
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД НА ОСНОВЕ ЛОГИЧЕСКИХ И ОСНОВАННЫХ НА
ФАКТАХ ТИПОВ ВОПРОСОВ РАЗДЕЛА IELTS READING.**

Аннотация. В данной статье рассматривается роль преподавателя в формировании навыков чтения у учащихся на материале заданий IELTS Reading. Особое внимание уделяется условному делению вопросов IELTS Reading на логические и фактологические типы, а также анализу их когнитивных особенностей, необходимых субнавыков и методических последствий. Обосновывается, что каждый тип задания требует специальных стратегий чтения и, соответственно, различных педагогических инструкций. Фактологические задания в большей степени опираются на scanning, поиск ключевых слов, распознавание парафраза и точное извлечение информации, тогда как логические задания требуют skimming, инференции, умения выделять основную мысль, понимать дискурсивные связи и позицию автора.

Ключевые слова: навыки чтения, IELTS Reading, логические вопросы, фактологические вопросы, роль преподавателя, стратегии чтения, инференция, scanning, skimming.

**THE ROLE OF TEACHERS IN DEVELOPING STUDENTS’ READING SKILLS: A
METHODOLOGICAL APPROACH BASED ON THE LOGIC-BASED AND
FACT-BASED QUESTION TYPES IN THE IELTS READING SECTION.**

Abstract. This article examines the role of the teacher in developing students’ reading skills through the lens of IELTS Reading task types. In particular, the paper classifies IELTS Reading questions into logical and fact-based types and analyzes their cognitive characteristics, required sub-skills, and methodological implications. The article argues that each question type requires distinct reading strategies and, accordingly, different forms of teacher guidance. Fact-based questions mainly rely on scanning, keyword identification, lexical matching, and attention to paraphrase, whereas logical questions require skimming, inference, identifying main ideas, tracking discourse relations, and understanding the writer’s stance. The paper also highlights the importance of differentiated instruction, metacognitive awareness, and strategic scaffolding in reading instruction.

Keywords: reading skills, IELTS Reading, logical questions, fact-based questions, teacher’s role, reading strategies, inference, scanning, skimming

KIRISH

Zamonaviy ta’lim makonida xorijiy tillarni o‘qitish faqat grammatik qurilmalarni o‘rgatish bilan cheklanmay, balki til vositasida ma’no anglash, axborotni tahlil qilish va akademik faoliyatga mos kommunikativ kompetensiyani shakllantirishni ham nazarda tutadi. Ana shu jihatdan reading ko‘nikmasi alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki reading o‘quvchining lug‘at boyligini kengaytiradi, sintaktik tuzilmalarni kontekstda anglashga yordam beradi, tanqidiy fikrlashni rag‘batlantiradi hamda writing va speaking kabi boshqa ko‘nikmalar rivojiga ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi [Grabe 2009: 5; Brown 2004: 185].

Reading ko‘nikmasi ayniqsa xalqaro til imtihonlari tizimida muhim o‘rin tutadi. IELTS imtihoni buning yaqqol namunasi bo‘lib, unda o‘quvchidan faqat matnni o‘qish emas, balki qisqa vaqt ichida turli tipdagi savollarni strategik yondashuv asosida hal etish talab qilinadi. Bunday topshiriqlar orasida ayrimlari matndan aniq ma’lumotni topishga yo‘naltirilgan bo‘lsa, ayrimlari matndagi yashirin ma’noni anglash, asosiy g‘oyani aniqlash yoki muallif nuqtai nazarini topishga qaratilgan bo‘ladi [Cambridge 2022: 92; Alderson 2000: 102]. Demak, reading topshiriqlari tuzilishidagi bu farq o‘qitish metodikasiga ham bevosita ta’sir qiladi.

Tilni baholash nazariyalarida reading ko‘nikmasi ko‘p qatlamli kognitiv faoliyat sifatida talqin qilinadi. Grabe readingni tezkor, maqsadli va strategik ma’no anglash jarayoni sifatida izohlaydi [Grabe 2009: 15]. Urquhart va Weir readingni matn bilan o‘quvchi o‘rtasidagi faol semantik o‘zaro ta’sir deb tushuntiradi [Urquhart, Weir 1998: 17]. Bachman esa til faoliyatida strategik kompetensiyaning o‘rni katta ekanini ko‘rsatib, har qanday test topshirig‘ini bajarishda nafaqat til bilimlari, balki vazifani bajarish strategiyasi ham hal qiluvchi ahamiyatga egaligini ta’kidlaydi [Bachman 1990: 110].

Shu nuqtai nazardan qaralganda, readingni o‘qitish jarayonida o‘qituvchining roli faqat matn berish va javoblarni tekshirish bilan cheklanmaydi. O‘qituvchi o‘quvchiga matn bilan qanday ishlashni, savol turiga qarab qaysi strategiyani tanlashni, matndan dalil topishni, parafrazni tanishni, chalg‘ituvchi variantlarni rad etishni va o‘z o‘qish jarayonini nazorat qilishni o‘rgatishi lozim [Brown 2004: 188; Grabe, Stoller 2011: 11]. Ayniqsa IELTS Reading kabi yuqori darajada standartlashgan testlarda bu masala nihoyatda muhimdir.

Mazkur maqolada IELTS Reading savollari shartli ravishda ikki asosiy guruhga — **fact-based** va **logical** savollarga ajratiladi. Ushbu tasnif rasmiy klassifikatsiya sifatida emas, balki metodik tahlil vositasi sifatida qo‘llanadi. Chunki savollarning kognitiv tabiati va bajarilish strategiyasidagi farqlarni aniqlash o‘qituvchiga samarali dars modeli yaratish imkonini beradi. Fact-based savollar ko‘proq scanning, kalit so‘z topish, detalni aniqlash va leksik moslikka tayansa, logical savollar skimming, inferensiya, umumlashtirish va matnning semantik tuzilishini tushunishni talab qiladi [Weir 2005: 60; Alderson 2000: 104].

IELTS Reading savollarining tasnifi va metodik ahamiyati

IELTS Reading topshiriqlari turli formal ko‘rinishlarda beriladi. Biroq ularni bajarishda talab qilinadigan kognitiv operatsiyalar nuqtai nazaridan tahlil qilinganda, ularni shartli ravishda ikki asosiy turga ajratish mumkin:

1. **Fact-based savollar** — matnda aniq berilgan ma’lumotni topish, tanish va moslashtirishga qaratilgan savollar;

2. **Logical savollar** — matnning ichki mantiqini, umumiy g‘oyasini, yashirin ma’nosini yoki muallif pozitsiyasini anglashga qaratilgan savollar.

Mazkur tasnif rasmiy IELTS klassifikatsiyasi bo‘lmasa-da, metodik tahlil uchun juda qulaydir. Chunki u savol turiga qarab o‘quvchi qo‘llashi lozim bo‘lgan strategiyalarni aniq ajratib ko‘rsatadi [Cambridge 2022: 95; Weir 2005: 64]. Masalan, Sentence Completion topshirig‘ini bajarishda o‘quvchi detalga, leksik moslikka va grammatik shaklga e’tibor qaratadi. Matching Headings topshirig‘ida esa paragrafning umumiy mazmunini va asosiy funksiyasini anglash muhim bo‘ladi.

Aldersonning fikricha, reading savollarini tahlil qilishda faqat “qaysi shaklda berilgan?” degan savol emas, balki “qaysi ko‘nikmani talab qilyapti?” degan savol ham muhim [Alderson 2000: 100]. Demak, o‘qituvchi uchun savol turining tashqi ko‘rinishidan ko‘ra, uning kognitiv tabiatini anglash muhimroqdir. Aynan shunda u darsni to‘g‘ri rejalashtira oladi.

Metodik nuqtai nazardan bu tasnifning afzalligi shundaki, u o‘quvchilarning readingdagi individual qiyinchiliklarini aniqroq tashxislash imkonini beradi. Masalan, ayrim o‘quvchilar fact-based savollarda yaxshi natija ko‘rsatib, logical savollarda qiynalishi mumkin. Bunday holat ularning matni so‘z darajasida angelayotgani, biroq global mazmunni umumlashtirishda yoki inferensiya qilishda sustligini ko‘rsatadi [Grabe, Stoller 2011: 21].

Reading ko‘nikmasini shakllantirishda differensial yondashuvning ahamiyati

Readingni samarali o‘qitish uchun barcha o‘quvchilarga bir xil metodika qo‘llash har doim ham samara bermaydi. Ayrim o‘quvchilar detal topishda kuchli bo‘lsa, ayrimlari umumiy mazmunni yaxshi angelaydi. Shu sababli logical va fact-based savollar asosida differensial yondashuv qo‘llash metodik jihatdan asosli hisoblanadi [Grabe, Stoller 2011: 21].

Differensial yondashuv quyidagi afzalliklarni beradi:

- o‘quvchining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash;
- individual strategiyalarni ishlab chiqish;
- xatolarning manbasini aniq ko‘rsatish;
- darsni maqsadli rejalashtirish;
- reading natijalarini bosqichma-bosqich yaxshilash.

Masalan, agar o‘quvchi Sentence Completionda yaxshi, ammo Matching Headingsda sust bo‘lsa, demak, muammo lug‘at boyligida emas, balki umumlashtirish yoki asosiy g‘oyani ajratish ko‘nikmasida bo‘lishi mumkin. Bunday holatda o‘qituvchi skimming va main idea mashqlariga ko‘proq urg‘u berishi lozim [Alderson 2000: 105].

Logical va fact-based savollarni qiyosiy tahlili

Fact-based savollar uchun namunaviy ko‘rsatmalar

№	Ko‘rsatma	Izoh
1	Avval savolni diqqat bilan o‘qing	Nimani qidirayotganingizni aniq belgilang
2	Kalit so‘zlarni belgilang	Aynan shu so‘z matnda bo‘lishini kutmang
3	Sinonim yoki parafraz qidiring	Savol matndagi boshqa shaklda berilishi mumkin
4	Kerakli bo‘lakni topgach tekshiring	Oldingi va keyingi gapni ham ko‘rib chiqing
5	So‘z limitiga e’tibor bering	Javob yozishdan oldin limitni tekshiring
6	Grammatik moslikni tekshiring	Javob gapga grammatik jihatdan mos tushsin
7	Not Given holatida taxmin qilmang	Faqat matnda bor ma’lumotga tayangan holda javob bering

Logical savollar uchun namunaviy ko‘rsatmalar

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN
“XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA INNOVATSION METODIKALAR: GLOBAL TENDENSIYALAR
VA IPAK YO‘LI UNIVERSITETLARI TAJRIBASI”

№	Ko‘rsatma	Izoh
1	Har bir so‘zni tushunishga urinmang	Paragrafning umumiy g‘oyasini aniqlang
2	Misol va detallarni emas	Ularning nima uchun berilganini aniqlang
3	Muallif fikrini ajrating	Boshqa manba fikridan farqlang
4	Diskurs markerlariga e‘tibor bering	however, therefore, in contrast, for example va boshqalar
5	Paragraf vazifasini aniqlang	“Bu paragrafning vazifasi nima?” deb so‘rang
6	Javobni asoslang	Matn mantig‘i bilan izohlab bera oling

Metakognitiv ko‘rsatmalar

№	Metakognitiv savol	Maqsad
1	Men bu savolning turini to‘g‘ri aniqladimmi?	Strategiyani to‘g‘ri tanlash
2	Shu savol uchun eng mos strategiyani tanladimmi?	Samarali yondashuvni aniqlash
3	Men dalil asosida javob berdimmi yoki taxmin qildimmi?	Xatolarni kamaytirish
4	Men chalg‘ituvchi variantga tushib qolmadimmi?	Distraktorlarni aniqlash
5	Men vaqtni oqilona taqsimladimmi?	Vaqtni boshqarish

Xulosa

O‘quvchilarning reading ko‘nikmalarini shakllantirish murakkab va ko‘p qatlamli pedagogik jarayon bo‘lib, unda o‘qituvchining roli hal qiluvchi ahamiyatga ega. IELTS Reading topshiriqlarini ‘logical’ va ‘fact-based’ turlarga ajratish metodik jihatdan samarali bo‘lib, u savol turlarining kognitiv xususiyatlarini, talab etiladigan subko‘nikmalarni va o‘qituvchi ko‘rsatmalarini aniqroq tizimlashtirish imkonini beradi.

Fact-based savollar scanning, kalit so‘z topish, parafrazni anglash va aniqlik bilan ishlashni talab etsa, logical savollar skimming, umumlashtirish, inferensiya va muallif pozitsiyasini tahlil qilish kabi yuqori darajadagi reading kompetensiyalarini rivojlantiradi [Weir 2005: 64; Alderson 2000: 104]. Shunga ko‘ra, o‘qituvchi ham savol tabiatiga mos metodik yondashuvni tanlashi zarur.

O‘qituvchi reading darsida diagnost, yo‘naltiruvchi, tahlilchi, strategik murabbiy va reflektiv fasilitator sifatida namoyon bo‘ladi. U o‘quvchiga nafaqat to‘g‘ri javobni, balki to‘g‘ri o‘qish usulini o‘rgatishi kerak. Aynan shu yondashuv o‘quvchining mustaqil, ongli va akademik jihatdan samarali reading kompetensiyasini shakllantirishga xizmat qiladi [Grabe, Stoller 2011: 95; Bachman 1990: 113].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alderson, J. C. (2000). *Assessing Reading*. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Bachman, L. F. (1990). *Fundamental Considerations in Language Testing*. Oxford: Oxford University Press.
3. Brown, H. D. (2004). *Language Assessment: Principles and Classroom Practices*. White Plains, NY: Pearson Education.
4. Cambridge University Press. (2022). *The Official Cambridge Guide to IELTS*. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Grabe, W. (2009). *Reading in a Second Language: Moving from Theory to Practice*. New York: Cambridge University Press.
6. Grabe, W., & Stoller, F. L. (2011). *Teaching and Researching Reading*. 2nd ed. Harlow: Pearson Education.
7. Urquhart, A. H., & Weir, C. J. (1998). *Reading in a Second Language: Process, Product and Practice*. London: Longman.

